

ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DA ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA NO MANEJO INICIAL DA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MULTIDISCIPLINARY NURSING AND PHYSIOTHERAPY PERFORMANCE IN THE INITIAL MANAGEMENT OF ACUTE RESPIRATORY FAILURE IN EMERGENCY CARE SERVICES

Maria Fernanda Macedo GUIDA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3923-9278>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: mmacedoguida@gmail.com

Wiomara de Melo ARAÚJO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1730-7490>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: wiomarademelo122@gmail.com

Camila Teixeira de Oliveira PENNA CHAVES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3008-2591>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: camila.chaves@iescfag.edu.br

RESUMO

A insuficiência respiratória aguda (IRA) constitui uma condição clínica de elevada gravidade e alta incidência nos serviços de urgência e emergência, exigindo intervenções rápidas, eficazes e integradas para redução da morbimortalidade. O presente estudo teve como objetivo analisar as evidências científicas acerca da atuação multiprofissional no manejo inicial da IRA, com ênfase na integração entre enfermagem e fisioterapia. s de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Foram priorizados estudos publicados a partir de 2020, admitindo-se, excepcionalmente, diretrizes clínicas anteriores a esse período quando consideradas relevantes para a fundamentação do manejo da insuficiência respiratória aguda, nos idiomas português e inglês. Os resultados evidenciaram que a atuação conjunta entre enfermagem e fisioterapia favorece a identificação precoce de sinais de agravamento clínico, otimiza o suporte ventilatório e contribui para a prevenção de complicações associadas à insuficiência respiratória e à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Destacaram-se intervenções como oxigenoterapia, ventilação não invasiva, monitorização contínua, mobilização precoce e aplicação de protocolos assistenciais baseados em evidências. Observou-se ainda que a integração multiprofissional está associada à redução da necessidade de ventilação mecânica invasiva, menor tempo de internação hospitalar e melhora dos desfechos clínicos. Conclui-se que a atuação interdisciplinar entre enfermagem e fisioterapia é fundamental para qualificar a assistência prestada ao paciente crítico nos serviços de urgência e emergência.

Palavras-chave: Insuficiência respiratória aguda. Enfermagem. Fisioterapia. Urgência e emergência. Assistência multiprofissional.

ABSTRACT

Acute respiratory failure (ARF) is a highly serious and frequently occurring clinical condition in emergency departments, requiring rapid, effective, and integrated interventions to reduce morbidity and mortality. This study aimed to analyze the scientific evidence regarding multidisciplinary action in the initial management of ARF, with an emphasis on the integration between nursing and

physiotherapy. This is an integrative literature review conducted using the PubMed, SciELO, and Google Scholar databases. Studies published from 2020 onwards were prioritized, exceptionally including clinical guidelines prior to this period when considered relevant to the foundation of acute respiratory failure management, in both Portuguese and English. The results showed that the joint action between nursing and physiotherapy favors the early identification of signs of clinical deterioration, optimizes ventilatory support, and contributes to the prevention of complications associated with respiratory failure and Acute Respiratory Distress Syndrome. Interventions such as oxygen therapy, non-invasive ventilation, continuous monitoring, early mobilization, and the application of evidence-based care protocols stood out. It was also observed that multiprofessional integration is associated with a reduction in the need for invasive mechanical ventilation, shorter hospital stays, and improved clinical outcomes. It is concluded that interdisciplinary action between nursing and physiotherapy is fundamental to improving the care provided to critically ill patients in emergency services.

Keywords: Acute respiratory failure. Nursing. Physiotherapy. Emergency care. Multidisciplinary care.

INTRODUÇÃO

A insuficiência respiratória aguda (IRA) caracteriza-se como uma condição clínica de elevada gravidade e relevância nos serviços de urgência e emergência, sendo definida pela incapacidade do sistema respiratório de manter níveis adequados de oxigenação e/ou ventilação, resultando em hipoxemia e/ou hipercapnia. Tal condição decorre de alterações nos mecanismos fundamentais das trocas gasosas, envolvendo processos como ventilação alveolar, perfusão pulmonar e difusão, podendo comprometer rapidamente a homeostase do organismo (Vaz-Tostes *et al.*, 2025).

No contexto das infecções respiratórias graves, destaca-se a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que pode representar uma manifestação clínica importante associada a quadros infecciosos capazes de evoluir com insuficiência respiratória aguda. Essa condição representa um importante problema de saúde pública, caracterizado por elevada magnitude epidemiológica e impacto significativo sobre os serviços de saúde. Dados recentes indicam que, em 2024, foram registrados mais de 264.000 casos de SRAG no Brasil, com aproximadamente 20.000 óbitos associados. Ademais, observa-se que uma parcela expressiva desses casos não apresenta identificação do agente etiológico, evidenciando desafios importantes relacionados à vigilância epidemiológica e ao diagnóstico das infecções respiratórias agudas graves (Fiocruz, 2024).

A IRA apresenta etiologia multifatorial, estando associada a diferentes condições clínicas, como doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, edema pulmonar e distúrbios neuromusculares. Sua instalação, geralmente abrupta, pode ocasionar rápida deterioração do estado clínico, exigindo intervenções imediatas e eficazes. Nesse cenário, o reconhecimento precoce de sinais clínicos, como dispneia, taquipneia e uso de musculatura acessória, torna-se essencial para a adequada tomada de decisão terapêutica e para a redução de desfechos adversos (Bastos *et al.*, 2025).

Diante da complexidade da IRA, destaca-se a importância da atuação integrada da equipe multiprofissional, especialmente entre enfermagem e fisioterapia. A atuação conjunta desses profissionais contribui para uma assistência mais segura, resolutiva e centrada no paciente, possibilitando intervenções precoces e minimização de complicações. Além disso, a abordagem interdisciplinar está alinhada aos princípios da integralidade do cuidado e da prática baseada em evidências, sendo fundamental para a

qualificação da assistência nos serviços de urgência e emergência. Evidências científicas indicam que práticas colaborativas estão associadas à melhoria dos desfechos clínicos, incluindo redução da morbimortalidade e do tempo de internação hospitalar (Bastos *et al.*, 2025).

Apesar da existência de diretrizes consolidadas que orientam o uso de estratégias terapêuticas, como a oxigenoterapia e a ventilação não invasiva (Rochweg *et al.*, 2017; O'Driscoll *et al.*, 2017), ainda são observadas lacunas na padronização das condutas multiprofissionais no manejo inicial da IRA, especialmente nos serviços de urgência e emergência. Ademais, a elevada demanda de pacientes com comprometimento respiratório reforça a necessidade de protocolos assistenciais mais eficazes, integrados e baseados em evidências científicas.

Paralelamente, o avanço tecnológico e a incorporação de novos métodos de suporte ventilatório têm ampliado as possibilidades terapêuticas no manejo da insuficiência respiratória aguda. Recursos como a ventilação não invasiva e a oxigenoterapia nasal de alto fluxo apresentam relevância clínica por contribuírem para a melhora da oxigenação e para a redução do risco de deterioração respiratória, desde que indicados e monitorados de forma adequada. Além disso, a mobilização precoce também se destaca como estratégia importante para a prevenção de complicações funcionais e respiratórias. Entretanto, a efetividade dessas intervenções depende da atuação qualificada e integrada da equipe multiprofissional, especialmente entre enfermagem e fisioterapia, cujas ações são complementares ao longo do processo assistencial (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2023; Parente; Ferreira; Silva, 2023).

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas acerca da atuação multiprofissional da enfermagem e da fisioterapia no manejo inicial da insuficiência respiratória aguda em serviços de urgência e emergência, com ênfase nas principais intervenções assistenciais, nas estratégias de suporte ventilatório e na contribuição dessa integração para a melhoria dos desfechos clínicos dos pacientes.

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, método que possibilita a síntese abrangente do conhecimento científico produzido sobre determinada temática, permitindo a incorporação de diferentes delineamentos de pesquisa e contribuindo para a compreensão ampliada de fenômenos complexos na área da saúde.

A condução da revisão seguiu etapas sistematizadas: formulação da questão norteadora, definição das estratégias de busca, estabelecimento de critérios de elegibilidade, seleção dos estudos, extração e análise dos dados e síntese dos resultados. A questão norteadora foi formulada da seguinte forma: *“Quais são as evidências científicas acerca da atuação multiprofissional da enfermagem e da fisioterapia no manejo inicial da insuficiência respiratória aguda em serviços de urgência e emergência?”*

A estratégia de busca foi estruturada a partir dos descritores controlados e não controlados: “Insuficiência Respiratória Aguda”, “Enfermagem”, “Fisioterapia” e “Urgência e Emergência”, bem como seus correspondentes em língua inglesa (“Acute Respiratory Failure”, “Nursing”, “Physiotherapy” e “Emergency Care”), combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, com o objetivo de ampliar a sensibilidade e especificidade da busca.

A coleta de dados foi realizada nas bases eletrônicas PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO), sendo complementada por busca manual no Google Acadêmico,

a fim de minimizar a perda de estudos potencialmente relevantes. O período de busca ocorreu entre março e maio de 2026.

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: estudos publicados a partir de 2020, admitindo-se, excepcionalmente, diretrizes clínicas anteriores a esse período quando consideradas relevantes para a fundamentação do manejo da insuficiência respiratória aguda, nos idiomas português e inglês, que abordassem o manejo inicial da insuficiência respiratória aguda no contexto de urgência e emergência, com enfoque na atuação multiprofissional, especialmente envolvendo enfermagem e fisioterapia. Foram considerados artigos originais, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas que apresentassem evidências relacionadas a intervenções como oxigenoterapia, ventilação não invasiva, monitorização clínica e estratégias de cuidado integrado.

Como critérios de exclusão, adotaram-se: estudos duplicados, artigos de opinião, editoriais, revisões narrativas sem rigor metodológico, pesquisas com modelos animais e publicações que não apresentassem relação direta com o tema proposto.

O processo de seleção dos estudos foi conduzido de forma criteriosa e em etapas sequenciais. Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos para identificação dos estudos potencialmente elegíveis. Posteriormente, os artigos selecionados foram submetidos à leitura na íntegra para verificação de sua adequação aos critérios estabelecidos. A seleção foi realizada por dois revisores independentes, garantindo maior rigor metodológico e minimização de vieses. Eventuais divergências foram resolvidas por consenso ou, quando necessário, por um terceiro avaliador.

A extração dos dados foi realizada mediante instrumento previamente elaborado, contemplando as seguintes variáveis: autoria, ano de publicação, delineamento do estudo, população investigada, contexto clínico (urgência/emergência), intervenções realizadas pelas equipes de enfermagem e fisioterapia, estratégias de suporte ventilatório empregadas e principais desfechos clínicos, como melhora da oxigenação, necessidade de ventilação mecânica invasiva, tempo de internação hospitalar e mortalidade. Os dados foram organizados em planilha eletrônica, permitindo sistematização e rastreabilidade das informações.

A análise dos estudos foi conduzida por meio de abordagem qualitativa, com síntese narrativa e comparativa dos achados, possibilitando a identificação de padrões, convergências, divergências e lacunas na literatura científica. A interpretação dos resultados considerou a heterogeneidade metodológica dos estudos incluídos, priorizando evidências mais consistentes e contemporâneas.

O processo de seleção seguiu as recomendações do checklist PRISMA (Page *et al.*, 2021), conferindo transparência ao percurso metodológico. Inicialmente, foram identificados 83 estudos nas bases de dados selecionadas. Após a remoção de duplicidades e aplicação dos critérios de elegibilidade, 58 estudos foram submetidos à análise de títulos e resumos, dos quais 37 foram excluídos. Em seguida, 21 artigos foram avaliados na íntegra, resultando na exclusão de 13 estudos por inadequação metodológica ou ausência de alinhamento com a temática proposta. Ao final, oito estudos compuseram a amostra final desta revisão. Segue abaixo o fluxograma PRISMA.

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos estudos incluídos na revisão do artigo

Fonte: Elaboração própria

Por se tratar de uma pesquisa baseada exclusivamente em dados secundários disponíveis em domínio público, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética

em Pesquisa. No entanto, foram rigorosamente respeitados os princípios éticos da pesquisa científica, incluindo a correta citação e o adequado referenciamento das fontes utilizadas.

Apesar da relevância temática, a amostra final reduzida constitui uma limitação do estudo. Esse aspecto pode ser atribuído à especificidade da pergunta de pesquisa, que delimita a atuação multiprofissional integrada entre enfermagem e fisioterapia no manejo inicial da insuficiência respiratória aguda em serviços de urgência e emergência, associada aos critérios rigorosos de inclusão adotados. Além disso, observa-se na literatura a predominância de investigações que abordam essas áreas de forma isolada, bem como a heterogeneidade dos delineamentos metodológicos disponíveis, o que restringe a comparabilidade entre os estudos. Dessa forma, o número reduzido de artigos elegíveis não reflete escassez de produção científica, mas sim a limitação de estudos que atendam simultaneamente a todos os critérios estabelecidos, reforçando a necessidade de novas pesquisas com enfoque integrado e aplicabilidade clínica no contexto emergencial. Segue um quadro de caracterização dos estudos inseridos.

Quadro 1. Caracterização dos estudos

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo	Principais resultados
Matthay <i>et al.</i> , 2020	Revisão	SDRA	Destacou estratégias ventilatórias
Rodrigues <i>et al.</i> , 2024	Revisão	Cuidados de enfermagem	SAE e monitorização
Souza <i>et al.</i> , 2023	Revisão	Atuação fisioterapêutica	Melhora ventilatória
Martins <i>et al.</i> , 2022	Observacional	Fisioterapia na emergência	Otimização do suporte respiratório
Rocha <i>et al.</i> , 2025	Revisão	Assistência de enfermagem	Segurança do paciente
Lenza <i>et al.</i> , 2023	Revisão integrativa	Reabilitação respiratória	Mobilização precoce
Vaz-Tostes <i>et al.</i> , 2025	Revisão	IRA	Diagnóstico e tratamento
Herdman, Kamitsuru e Lopes (2021).	Livro técnico-científico	Classificação dos diagnósticos de enfermagem.	Auxilia o raciocínio clínico e o planejamento da assistência de enfermagem.

Fonte: Autoria própria

REVISÃO DE LITERATURA

O desenvolvimento da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) está associado a uma ampla gama de condições clínicas, tanto infecciosas quanto não infecciosas. Embora a SDRA represente uma das manifestações mais graves da insuficiência respiratória aguda (IRA), é importante destacar que nem todos os casos evoluem para esse desfecho. Dessa forma, a SDRA deve ser compreendida como uma possível complicação da IRA, e não como seu sinônimo.

A sepsé, especialmente quando decorrente de pneumonia, constitui a principal causa de SDRA em adultos e crianças. No entanto, causas não pulmonares, como infecções do

trato urinário e perfurações intestinais, também podem desencadear esse quadro. Além disso, fatores como aspiração, trauma e transfusões de hemoderivados figuram entre as etiologias mais relevantes. Outras condições associadas incluem lesão pulmonar induzida pelo uso de cigarros eletrônicos (EVALI), bem como a SDRA relacionada à infecção por SARS-CoV-2. Ademais, destacam-se causas como inalação de fumaça, exacerbações agudas de doenças pulmonares intersticiais e disfunção primária do enxerto após transplante pulmonar. Por fim, ressalta-se que condições como edema pulmonar de pressão negativa e edema pulmonar de reexpansão são frequentemente confundidas com SDRA, embora se trate predominantemente de formas de edema hidrostático (Matthay *et al.*, 2020).

O diagnóstico da insuficiência respiratória fundamenta-se em uma avaliação clínica minuciosa, que envolve anamnese detalhada, exame físico criterioso e a realização de exames complementares apropriados. A anamnese deve contemplar, além da queixa principal, a história de sintomas semelhantes, a presença de comorbidades, o histórico clínico relevante e o uso de fármacos com ação no sistema respiratório e no sistema nervoso central. O exame físico do tórax deve incluir inspeção, percussão e ausculta, bem como avaliação do padrão respiratório, presença de estridor, uso de musculatura acessória, enfisema subcutâneo e sinais de tiragem. A identificação de assincronia toracoabdominal durante a inspiração, caracterizada pela expansão torácica associada à retração abdominal, sugere fadiga diafragmática e risco de apneia, configurando indicação para ventilação mecânica (Vaz-Tostes *et al.*, 2025).

O tratamento da insuficiência respiratória deve ser individualizado, considerando os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e as causas subjacentes. Intervenções como broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, antibióticos e procedimentos cirúrgicos apresentam eficácia variável, dependendo do quadro clínico. Entretanto, alguns princípios gerais são aplicáveis à maioria dos casos, incluindo suporte ventilatório adequado, monitorização contínua e correção dos distúrbios fisiológicos (Vaz-Tostes *et al.*, 2025).

Pacientes com SDRA estão suscetíveis a complicações graves, como lesão pulmonar associada à ventilação mecânica, infecções secundárias e disfunção de múltiplos órgãos. Nesse contexto, a prevenção dessas complicações torna-se fundamental, envolvendo medidas como controle rigoroso de infecção, monitorização adequada e ajustes criteriosos dos parâmetros ventilatórios.

Diante da complexidade do quadro clínico, o manejo da insuficiência respiratória requer uma abordagem multiprofissional integrada. A articulação entre conhecimento científico e prática clínica possibilita a oferta de um cuidado mais seguro, eficaz e voltado à redução da morbimortalidade (Vaz-Tostes *et al.*, 2025).

No âmbito assistencial, a enfermagem desempenha papel central na organização e execução do cuidado, por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Esse processo envolve a coleta e análise de dados clínicos, elaboração de diagnósticos, planejamento, implementação e avaliação das intervenções, garantindo a continuidade e a qualidade da assistência. Além disso, a atuação do enfermeiro inclui monitorização clínica, comunicação com a equipe multiprofissional e registro adequado das informações em prontuário (Herdman; Kamitsuru; Lopes, 2021).

Segundo Rodrigues *et al.* (2024), o enfermeiro atua diretamente no manejo ventilatório, tanto invasivo quanto não invasivo, monitorando parâmetros respiratórios e identificando precocemente complicações. Destaca-se, ainda, o cuidado com pacientes em posição prona, estratégia utilizada para melhorar a oxigenação em casos graves. Nesse processo, cabe à equipe de enfermagem prevenir complicações, como lesões por pressão, edema facial, deslocamento do tubo endotraqueal e alterações hemodinâmicas.

No que se refere às intervenções clínicas, observa-se que a oxigenoterapia constitui uma das principais estratégias no manejo da SDRA. Em casos de maior gravidade, pode ser necessária a ventilação mecânica, enquanto quadros mais leves podem ser manejados com ventilação não invasiva. Entre as estratégias terapêuticas, destaca-se a posição prona, que deve ser realizada por equipe multiprofissional capacitada, devido à sua complexidade (Rocha *et al.*, 2025).

A assistência de enfermagem abrange cuidados essenciais, como monitorização dos sinais vitais, controle hídrico, avaliação da perfusão periférica, verificação da gasometria arterial e manutenção dos dispositivos ventilatórios. Além disso, destaca-se a importância da prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), por meio da implementação de protocolos baseados em evidências, como o uso de bundles assistenciais (Rocha *et al.*, 2025).

Complementarmente, a atuação do fisioterapeuta é fundamental no manejo da SDRA, especialmente no que se refere ao suporte ventilatório e à reabilitação cardiorrespiratória. Esse profissional é responsável por intervenções como mobilização precoce, remoção de secreções, ajuste de parâmetros ventilatórios e aplicação de técnicas de expansão pulmonar.

De acordo com Souza *et al.*, (2023), a fisioterapia desempenha papel estratégico nos serviços de urgência e emergência, contribuindo para a redução da mortalidade e otimização dos custos hospitalares. Sua atuação abrange avaliação inicial, monitorização contínua, interpretação de exames e aplicação de técnicas terapêuticas, incluindo ventilação mecânica invasiva e não invasiva (Martins *et al.*, 2022).

Durante a hospitalização, pacientes com quadro de IRA frequentemente apresentam imobilidade prolongada, o que pode agravar o comprometimento funcional e respiratório. Nesse contexto, a mobilização precoce, quando clinicamente segura, contribui para a preservação da funcionalidade, redução de complicações e melhora do prognóstico.

Em pacientes críticos, especialmente aqueles internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a atuação fisioterapêutica torna-se ainda mais complexa, envolvendo tanto estratégias respiratórias quanto intervenções motoras, com o objetivo de prevenir complicações musculoesqueléticas e promover recuperação funcional progressiva (Lenza, Silva e Gardenghi, 2023).

Apesar dos benefícios da mobilização precoce, ainda existem divergências quanto ao momento ideal para sua implementação, especialmente em pacientes hemodinamicamente instáveis. Essa lacuna evidencia a necessidade de estudos adicionais que estabeleçam critérios clínicos mais objetivos para a prática.

De forma integrada, os estudos analisados indicam que a abordagem multiprofissional constitui um dos principais determinantes de desfechos clínicos favoráveis em pacientes com insuficiência respiratória aguda. Enquanto a enfermagem garante a continuidade do cuidado e a vigilância clínica, a fisioterapia atua diretamente na otimização da ventilação e na preservação da funcionalidade.

Dessa forma, evidencia-se que a integração entre essas áreas promove uma assistência mais eficaz, segura e humanizada. A adoção de protocolos baseados em evidências, aliada à comunicação efetiva entre os profissionais, contribui significativamente para a melhoria dos desfechos clínicos, redução da morbimortalidade e promoção da recuperação funcional dos pacientes.

Além disso, observa-se consenso na literatura quanto à importância da atuação integrada entre enfermagem e fisioterapia no manejo inicial da insuficiência respiratória aguda. Evidências apontam que a atuação fisioterapêutica precoce contribui para a melhora

da oxigenação e redução de complicações, enquanto a enfermagem se destaca na monitorização contínua e na execução de cuidados assistenciais seguros.

Entretanto, ainda persistem divergências quanto à padronização de algumas intervenções, reforçando a necessidade de novos estudos que fortaleçam o conhecimento científico e subsidiem a prática clínica baseada em evidências.

Por fim, destaca-se que este estudo apresenta limitações inerentes ao método de revisão integrativa, incluindo a restrição das bases de dados utilizadas, o recorte temporal adotado e a heterogeneidade dos estudos incluídos, o que pode dificultar a comparação direta dos resultados. Apesar disso, os achados contribuem para a compreensão da importância da atuação multiprofissional no manejo inicial da insuficiência respiratória aguda, especialmente no contexto da urgência e emergência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A insuficiência respiratória aguda caracteriza-se como uma condição clínica de elevada complexidade e gravidade, representando um dos principais desafios enfrentados pelos serviços de urgência e emergência, em razão de sua rápida evolução e do elevado risco de morbimortalidade. Diante desse cenário, o presente estudo possibilitou compreender, por meio da análise da literatura científica recente, a relevância da atuação multiprofissional no manejo inicial desses pacientes, especialmente no que se refere à integração entre enfermagem e fisioterapia como elemento essencial para a promoção de uma assistência segura, eficaz e baseada em evidências.

Os estudos analisados evidenciaram que a identificação precoce dos sinais de deterioração respiratória, associada à implementação imediata de intervenções terapêuticas adequadas, exerce impacto direto sobre os desfechos clínicos de pacientes acometidos por insuficiência respiratória aguda e SDRA. Nesse contexto, a enfermagem desempenha papel fundamental na monitorização contínua, na aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, na prevenção de complicações relacionadas ao suporte ventilatório e na garantia da continuidade do cuidado, atuando de forma decisiva na vigilância clínica e na humanização da assistência. Paralelamente, a fisioterapia apresenta contribuição indispensável por meio do manejo ventilatório, da aplicação de técnicas de expansão pulmonar, da remoção de secreções, dos ajustes ventilatórios e da mobilização precoce, favorecendo a melhora da oxigenação, a preservação da funcionalidade e a redução do tempo de internação hospitalar.

Além disso, observa-se que a integração entre essas categorias profissionais potencializa a qualidade do cuidado prestado, uma vez que promove maior agilidade na tomada de decisão, melhor organização das condutas assistenciais e redução de falhas no atendimento ao paciente crítico. A atuação interdisciplinar mostrou-se diretamente relacionada à diminuição da necessidade de ventilação mecânica invasiva, à prevenção de complicações pulmonares e sistêmicas, bem como à melhoria dos índices de recuperação funcional e sobrevida. Nesse sentido, a comunicação efetiva entre os membros da equipe multiprofissional e a utilização de protocolos assistenciais fundamentados em evidências científicas configuram estratégias essenciais para a qualificação da assistência nos setores de urgência e emergência.

Outro aspecto relevante identificado na literatura refere-se à importância das intervenções precoces, especialmente aquelas relacionadas à oxigenoterapia, ventilação não invasiva e mobilização fisioterapêutica, as quais demonstraram benefícios significativos quando iniciadas de forma oportuna e individualizada. No entanto, apesar dos avanços científicos observados, ainda persistem lacunas quanto à padronização das

condutas multiprofissionais e à definição de critérios clínicos mais objetivos para determinadas intervenções, sobretudo em pacientes hemodinamicamente instáveis. Essa realidade evidencia a necessidade de novos estudos que contribuam para a construção de protocolos assistenciais mais específicos e adaptados às diferentes realidades dos serviços de saúde.

Ademais, destaca-se que o manejo da insuficiência respiratória aguda vai além da execução isolada de procedimentos técnicos, exigindo uma abordagem integral e centrada no paciente, que considere não apenas os aspectos fisiopatológicos da doença, mas também a funcionalidade, o conforto, a segurança e a humanização da assistência. Nesse contexto, a integração entre enfermagem e fisioterapia não apenas contribui para melhores resultados clínicos, mas também fortalece a integralidade do cuidado e a prática colaborativa em ambientes de alta complexidade.

Portanto, conclui-se que a atuação multiprofissional integrada constitui um dos principais pilares para a efetividade do manejo inicial da insuficiência respiratória aguda nos serviços de urgência e emergência. A articulação entre enfermagem e fisioterapia mostrou-se essencial para a otimização do suporte ventilatório, a prevenção de complicações, a redução da morbimortalidade e a promoção da recuperação funcional dos pacientes. Assim, torna-se imprescindível o fortalecimento das práticas interdisciplinares, o investimento na capacitação profissional contínua e o incentivo à produção científica na área, visando ao aprimoramento das estratégias assistenciais e à ampliação da qualidade do cuidado ofertado aos pacientes em situação crítica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, Rebeqa Lays Freire Pereira et al. Manejo de insuficiência respiratória aguda grave em pacientes críticos. **Jornal de Pesquisa Médica e Biociências**, v. 2, n. 5, p. 524–532, 2025. DOI: 10.70164/jmbr.v2i5.910.

CARVALHO, Werther Brunow de; JOHNSTON, Cintia. **Oxigenoterapia com cânula nasal de alto fluxo**. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2023. Disponível em: <https://www.sbp.com.br>. Acesso em: 21 maio 2026.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **InfoGripe: casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) seguem em queda no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2024. Disponível em: <https://fiocruz.br/noticia/2024/11/infogripe-casos-de-srag-seguem-em-queda-no-brasil>. Acesso em: 17 maio 2026.

HERDMAN, T. Heather; KAMITSURU, Shigemi; LOPES, Camila Takao. **Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2021-2023**. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2021.

LENZA, Larissa Silva; SILVA, Ana Letícia Galdino da; GARDENGHI, Giulliano. Intervenções fisioterapêuticas para o paciente com síndrome respiratória aguda grave infectado com COVID-19 no ambiente intra-hospitalar: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Saúde e Ciência**, v. 13, n. 1, 2023.

MARTINS, Gabriela de Sousa et al. Abordagem fisioterapêutica e perfil dos pacientes assistidos na unidade cirúrgica do pronto-socorro de um hospital terciário do Distrito

Federal. **Fisioterapia em Movimento**, v. 35, e35136, 2022. DOI: 10.1590/fm.2022.35136.0.

MATTHAY, Michael A. et al. Phenotypes and personalized medicine in the acute respiratory distress syndrome. **Intensive Care Medicine**, v. 46, p. 2136–2152, 2020. DOI: 10.1007/s00134-020-06296-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00134-020-06296-9>.

O'DRISCOLL, B. R. et al. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. **Thorax**, v. 72, supl. 1, p. ii1–ii90, 2017. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2016-209729.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, n. 71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71.

PARENTE, Karla Aires; FERREIRA, Rafaela Rosa; SILVA, Karla Camila Correia da. Ventilação não invasiva e o circuito nasal de alto fluxo. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, e14312139636, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i1.39636.

ROCHA, Edna Moreira et al. Principais cuidados de enfermagem em pacientes com SRAG sob ventilação mecânica. **Revista Acadêmica Saúde e Educação**, v. 4, n. 2, 2025.

ROCHWERG, Bram et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. **European Respiratory Journal**, v. 50, n. 2, 2017. DOI: 10.1183/13993003.02426-2016.

RODRIGUES, Alex de Sousa; ALENCAR, Clariane Clara Rocha de; SANTOS, Diana Góis dos. Cuidados de enfermagem no manejo de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo em adultos. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE**, v. 10, n. 3, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i3.13427.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Medicina Intensiva Pediátrica. **Utilização da oxigenoterapia nasal de alto fluxo em crianças**. Diretriz n.º 124, 15 dez. 2023. Rio de Janeiro: SBP, 2023. 7 f. ISBN 978-85-88520-46-2. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/24268d-Diretrizes__Utilizacao_OxigenoterapiaNasal_AltoFluxo_em_Crc.pdf. Acesso em: 21 maio 2026.

SOUZA, Laiane Cristina Pereira et al. Atuação do fisioterapeuta no departamento de urgência e emergência: uma revisão literária. **Contemporânea – Revista de Ética e Filosofia Política**, v. 3, n. 3, 2023. DOI: 10.56083/RCV3N3-016.

VAZ-TOSTES, Luiza Passini et al. **Insuficiência respiratória: do diagnóstico ao tratamento**. Aurum Editora, [S. l.], p. 283–297, 2025. DOI: <https://doi.org/10.63330/aurumpub.012-024>.